

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS SECTORIALES
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS EN FOLLAJE DE YUCA (*Manihot esculenta* Crantz) Y *Lemna sp.*

Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de Licenciada en Química

Presentado por:
Br. Cristina del Valle Uzcátegui Arrieta
C.I. 17.635.105

Tutor: Dr. Alexis Ferrer
Co-tutora: MSc. Lauris Urribarrí

Maracaibo, Octubre 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

ACTA

Hoy, 29 de Octubre de 2010, los Profesores, Dr. Alexis Ferrer (Tutor), MSc. Néstor Peña, (Coordinador) y Dr. Fredy Ysambertt, constituidos en jurado designado por el Consejo Académico Docente de la Facultad Experimental de Ciencias en su sesión ordinaria N^o CAD-019.10 de fecha 07-10-10, para la evaluación del Trabajo Especial de Grado, que lleva por Título: **“EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS EN FOLLAJE DE YUCA (*Manihot esculenta Crantz*) Y *Lemna sp.*”** presentado por la Br. Cristina del Valle Uzcátegui Arrieta, titular de la Cédula de Identidad N^o. V-17.635.105, para optar al **TÍTULO DE LICENCIADA EN QUÍMICA** de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5^o del Reglamento de Ejecución del Currículum de la Licenciatura en Química, hemos conocido y emitido opiniones y observaciones, que discutidas en esta reunión fueron respondidas satisfactoriamente por la Br. Uzcátegui y de acuerdo a lo pautado en los Artículos 4^o y 20^o del Reglamento Interno de Trabajo Especial de Grado de la Facultad Experimental de Ciencias de L.U.Z., consideramos que se han cumplido los requisitos y por lo tanto recomendamos por unanimidad la **APROBACIÓN CON LAS MENCIONES HONORÍFICA Y PUBLICACIÓN** del trabajo presentado.

Suscribimos la presente Acta, a los veintinueve días del mes de Octubre del año dos mil diez.

Dr. Alexis Ferrer
(Tutor)
C.I. No 4.518.147.

MSc. Néstor Peña
(Coordinador)
C.I. No 13.004.255

DR. Fredy Ysambertt
Jurado
C.I. No 4.744.525.

C.c. Consejo de Facultad
DEBS (3)
Expediente
Interesado
Secretaría Docente

EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS EN FOLLAJE DE YUCA (*Manihot esculenta* Crantz) Y *Lemna sp.*

Br. Cristina del Valle Uzcátegui Arrieta
C.I. 17.635.105
Teléfono: 0261-7574563
e-mail: cristinauzcategui@hotmail.com
Autora

Dr. Alexis Ferrer
C.I. 4.518.147
e-mail: alexis.ferrer@gmail.com
Tutor

MSc. Lauris Urribarrí
C.I. 12.868.817
e-mail: laurisurribarri@gmail.com
Co-Tutora

Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Instrumentación Analítica de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia (LUZ)

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso,

A mis Padres por su Infinito Apoyo.

A mi Hermana y Hermanos.

AGRADECIMIENTO

A Dios Todopoderoso, a la Virgen del Valle y San Judas Tadeo por llenarme de Fe y esperanza en mis momentos de debilidad.

A mis Padres Xiomara y Alfonso, por haberme brindado la vida, apoyarme en todo momento, llenarme de buenos valores y enseñarme que con trabajo y perseverancia se logran y alcanzan las metas. Los Amo.

A mis hermanos Alfonso, Karin y Eduardo, por la paciencia y la ayuda en los momentos que los necesité. Los Amo.

A mis amigos con quienes compartí esta espectacular travesía de mi carrera, y con quienes viví momentos de estrés, angustia, dolor, tristeza, pero sobre todo mucha alegría y felicidad, especialmente a Yolanda, Masiel, Jorgen, Arturo, José Carlos, Cristóbal, Jhoan, Erwin, Elimar, Jennifer, Jenny, y Antonio Silva nuestro Ángel que desde el cielo nos guía para ver realizada nuestra meta y que en vida siempre se encargó con su música y sonrisa de llenarnos de alegría. Gracias por todo el apoyo y las palabras de ánimo.

A mis tutores, los Profesores Alexis Ferrer y Lauris Urribarrí por sus enseñanzas y brindarme la confianza para trabajar con ellos.

A David Chacón por su amistad y ayudarme cada vez que lo necesité con cualquier duda y asesoramiento en el laboratorio. Muchísimas Gracias!!

A todos mis compañeros del Laboratorio de Instrumentación Analítica (LIA), con quienes compartí momentos agradables durante la realización de mi tesis. Así como a los Profesores Víctor Granadillo, Roberto Bauza, Minerva Rodríguez por su confianza y colaboración, y un especial agradecimiento a la Profesora Rosa D'addossio por su ayuda y palabras de perseverancia.

A la Universidad del Zulia, mi Alma Máter, y a todos los Profesores que me transmitieron sus conocimientos e incentivaron durante la carrera universitaria.

A todos quienes de una u otra manera hicieron posible que esta meta se cristalizara.

Gracias...

ÍNDICE DE CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	11
ABSTRACT	12
1.- INTRODUCCIÓN	13
2.- OBJETIVOS	15
2.1.- Objetivo General.	15
2.2.- Objetivos Específicos.	15
3.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS	16
3.1.- Proteína Foliar.	16
3.2.- Composición Físico-química de la Pared Celular en los Materiales Foliare.	18
3.3.- Características de los Materiales Foliare.	21
3.3.1.- Follaje de Yuca (<i>Manihot esculenta</i> Crantz).	21
3.3.2.- <i>Lemna sp.</i>	22
3.4.- Tratamiento de Presurización y Despresurización Amoniacal (PDA) para el Mejoramiento del Rendimiento de Extracción de Proteínas.	23
3.5.- Métodos de Extracción de Proteínas.	24
3.5.1.- Extracción con Detergentes.	24
3.5.2.- Extracción mediante Micelas Invertidas.	25
3.5.3.- Extracción Alcalina.	26
3.6.- Método para la Determinación de Proteína Soluble. Método Lowry.	27
4.- PARTE EXPERIMENTAL	28
4.1.- Materiales Foliare.	28
4.1.1.- Muestreo.	28
4.2.- Tratamiento PDA.	29
4.3.- Caracterización de los Materiales Foliare.	29
4.3.1.- Parámetros Físico-químicos.	29
4.3.1.1.- Humedad.	29
4.3.1.2.- Nitrógeno y Proteína Cruda.	30

4.3.1.3.- Celulosa, Hemicelulosa y Lignina.	30
4.4.- Extracción de Proteínas.	30
4.4.1.- Extracción con Micelas Invertidas.	30
4.4.2.- Extracción con Detergente.	31
4.4.3.- Extracción Alcalina.	31
4.4.4.- Extracción con Cloruro de Sodio.	31
4.5.- Cuantificación de las Proteínas Solubles. Método de Lowry.	31
4.6.- Determinación del Perfil de Aminoácidos de las Proteínas.	32
4.6.1.- Hidrólisis de las Muestras.	32
4.6.2.- Derivatización de las Muestras.	33
4.6.3.- Condiciones Cromatográficas.	33
5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN	33
5.1.- Caracterización de los Materiales.	33
5.2.- Evaluación de los Métodos de Extracción para los Materiales Crudos.	36
5.3.- Efecto del Tratamiento de Presurización y Despresurización Amoniacal en el Rendimiento de Extracción de Proteínas por Diferentes Métodos.	38
5.3.1.- Efecto sobre el Follaje de Yuca (<i>Manihot esculenta</i> Crantz).	40
5.3.2.- Efecto sobre la <i>Lemna sp.</i>	42
5.4.- Perfil de Aminoácidos de las Proteínas del Follaje de Yuca y Lemna.	45
6.- CONCLUSIONES	49
7.- RECOMENDACIONES	50
8.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	51
9.- ÍNDICE DE TABLAS	56
10.- ÍNDICE DE FIGURAS	57

Uzcátegui Arrieta, Cristina del Valle. “**EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS EN FOLLAJE DE YUCA (*Manihot esculenta* Crantz) y *Lemna sp.*”.** Trabajo Especial de Grado. Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Química. Laboratorio de Instrumentación Analítica. Maracaibo. Venezuela. 2010. 57 p.

RESUMEN

La alimentación de animales monogástricos en Venezuela se basa en el uso de cereales y harina de soya como ingredientes principales y gran parte de ellos son actualmente importados. Tanto la hoja vegetal como el follaje existente en los trópicos húmedos presentan un alto potencial como fuente proteica, por lo que se hace necesario investigar sobre las posibilidades de obtener concentrados proteicos de éstos. El objetivo del presente estudio fue evaluar cuatro métodos para la extracción de proteínas de dos materiales lignocelulósicos, el follaje de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) y *Lemna sp.* tratados y no tratados con presurización y despresurización amoniacal (PDA). Para las extracciones se emplearon soluciones de surfactantes, sales y álcalis en agitación bajo las siguientes condiciones, en la extracción salina se utilizó una solución de NaCl 0,5 M en una relación sólido-líquido (S/L) 1:10 a 50°C durante 60 min. Para la extracción alcalina se trabajó con una solución de Ca(OH)₂ pH 12,5 S/L 1:10, durante 30 min a 90°C para el follaje de yuca; y pH 10, S/L 1:15, 45 min a 45°C para la *lemna*. Se realizó un sistema micelar utilizando Bis-1,4-bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) en isooctano para la extracción con micelas invertidas. Por último se utilizó una solución de lauril sulfato de sodio 0,1 M S/L 1:10 durante 60 min a 90°C. La proteína soluble en los extractos se midió por el método de Lowry. El método de micelas invertidas no es adecuado para la extracción de este tipo de proteínas. En general, el tratamiento amoniacal aumentó la separación de los componentes del material vegetal y de esta manera permitió elevar los rendimientos de extracción en todos los métodos empleados en ambos materiales. Los rendimientos para los materiales tratados fueron: para el follaje de yuca se obtuvo 3,62% en la extracción salina y 8,67% en el método alcalino; el mayor rendimiento se obtuvo con el agente extractante lauril sulfato sódico con un 21,24%. Para la *Lemna sp.* la extracción salina arrojó un rendimiento de 3,22%, el método alcalino un 5,24% y de igual manera el mayor rendimiento de extracción se logró con el agente surfactante lauril sulfato sódico con un 37,60%. Ambos materiales presentaron perfiles de aminoácidos que permiten su utilización en las dietas de animales de estómago simple.

Palabras clave: Extracción de proteínas, follaje de yuca, *Lemna sp.*

Dirección electrónica: cristinauzcategui@hotmail.com

Uzcátegui Arrieta, Cristina del Valle. “**EVALUATION OF METHODS FOR PROTEIN EXTRACTION FROM CASSAVA LEAVES (*Manihot esculenta* Crantz) y *Lemna sp.*”.** Trabajo Especial de Grado. Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Química. Laboratorio de Instrumentación Analítica. Maracaibo. Venezuela. 2010. 57 p.

ABSTRACT

Monogastric animals feeding in Venezuela is based on the use of grain and soybean meal as main ingredients, and most of them are currently imported. Both the leaf and the foliage existing in the humid tropics have a high potential as a protein source, so it is necessary to investigate the possibilities to obtain protein concentrates out of them. The aim of this study was to evaluate four methods for extracting proteins from two lignocellulosic materials, the cassava leaves (*Manihot esculenta* Crantz) and *Lemna sp.* treated and not treated with ammonia pressurization and depressurization (PDA). For the extractions were used solutions of surfactants, salts and alkalis in agitation under the following conditions, on the saline extraction was used a 0.5 M NaCl solution in a solid-liquid ratio (S/L) 1:10 at 50°C for 60 min. For the alkaline extraction was used a solution of Ca(OH)₂ pH 12.5 S / L 1:10, for 30 min at 90°C for cassava foliage, and pH 10, S/L 1:15, for 45 min at 45°C for lemna. A micellar system was performed using Bis-1,4-bis (2-ethylhexyl) sodium sulfosuccinate (AOT) in isooctane for the extraction with reversed micelles. Finally, it was used a solution of sodium lauryl sulfate 0.1 M S/L 1:10 for 60 min at 90°C. The soluble protein extracts was measured by the method of Lowry. The reverse micelle method is not suitable for the extraction of these proteins. In general, ammonia treatment increased the separation of the components of plant material and thus allowed the improvement of extraction performance for all methods used in both materials. The yields for the treated materials were: for the cassava foliage was obtained 3.62% in the saline extraction and 8.67% in the alkaline method, the highest yield was obtained with the extracting agent sodium lauryl sulfate with 21.24 %. For *Lemna sp.* saline extraction gave a yield of 3.22%, the alkaline method a 5.24% and the highest extraction yield was also achieved with the surfactant sodium lauryl sulfate with a 37.60%. Both materials presented aminoacid profiles that allow their use in monogastric animals diets.

Keywords: Protein extraction, Cassava leaves, *Lemna sp.*

E-mail address: cristinauzcategui@hotmail.com

1. INTRODUCCIÓN

Tanto la hoja vegetal como el follaje existente en los trópicos húmedos presentan un alto potencial como fuente de proteína, por lo que se hace necesario investigar sobre las posibilidades de obtener concentrados proteicos de éstos, que permitan ayudar a resolver el problema de la alimentación de animales monogástricos (Escada, 1982), ya que en Venezuela, ésta se basa en el uso de cereales y harina de soya como ingredientes principales, los cuáles también forman parte de la dieta humana (Corzo y col., 2004). El sector agrícola venezolano no garantiza la adquisición fácil y constante de las materias primas que se requieren en la elaboración de este tipo de alimento, por lo que hay que recurrir a la política de importación (Trompiz y col., 2007; Barrios y col., 1996) lo que ocasiona elevados costos de los productos balanceados y por ende el de la carne.

Nuestro país cuenta con una gran variedad de plantas, cuyo alto valor energético, altos rendimientos por hectárea, costos de producción bajos y por su velocidad de crecimiento, aportan una cantidad de biomasa suficiente que ayuda a suplir parte de las necesidades nutricionales en las dietas de estos animales (Corzo y col., 2004; Barrios y col., 1996).

De lo expuesto anteriormente, se infiere la necesidad de buscar alternativas en ingredientes que en primera instancia reduzcan los costos de producción, con beneficios ambientales, que permitan obtener una producción sostenible en el tiempo, y que puedan sustituir parcialmente las materias primas tradicionales, en las dietas de animales de estómago simple (Corzo y col., 2004).

Entre los materiales regionales de bajo costo con potencial para convertirse en una de las opciones más recomendadas, se encuentra la planta de yuca (*Manihot esculenta* Crantz), cuya raíz posee un alto nivel de almidones y el follaje es una excelente fuente proteica (Trompiz y col., 2007; Trompiz y col., 2002; Parra y col., 2002). Las hojas de yuca contienen un promedio de 15-25% de proteína cruda, la cual presenta un perfil de aminoácidos aceptable, aunque muestra limitación en metionina y cisteína (Phuc y col., 2001). Las hojas de yuca pueden pasar de ser un residuo de cosecha a ser una materia prima en la elaboración de raciones alimenticias (Giraldo y col., 2008).

Por otra parte, el valioso contenido de proteína de la *Lemna* sp. (6-45%), le confiere un alto valor nutritivo, lo que hace presumir que esta planta sería un buen alimento para la dieta animal,

mostrando además buena digestibilidad por su bajo contenido de lignina (Castillo y col., 2005). Su alto valor nutritivo la propone como una fuente alternativa en la alimentación para aves, cerdos, peces y crustáceos. Esta planta tiene la capacidad de crecer rápidamente sobre aguas residuales ricas en nutrientes y producir biomásas ricas en proteínas, lo que es otro elemento a su favor. En general las especies de Lemnaceas presentan un buen balance de aminoácidos, encontrándose en mayor proporción la lisina, treonina, leucina, metionina y triptófano (Ponce y col., 2005).

El incremento de la lenteja acuática (*Lemna* sp.) en el lago de Maracaibo ha afectado el sistema lacustre por los daños que esta macrófita aparentemente ocasiona en las actividades económicas como la pesca y la navegación, y problemas de salubridad para las zonas litorales donde se acumulaba. Ante la magnitud del problema muchos organismos gubernamentales han mostrado gran interés en aprovecharla en la fabricación de alimentos balanceados para animales, ya que constituye una excelente fuente de proteínas (Castillo y col., 2005; Ferrer y col., 2006; Peters y col., 2009).

Enormes esfuerzos se han hecho en la extracción de proteínas de diversas fuentes para la alimentación animal (Ferrer y col., 1999; Urribarrí y col., 2004; González, 2007; Shen y col., 2008). La bioseparación es una parte importante de la biotecnología moderna, por lo tanto hay un interés comercial en el costo-efectividad de los métodos que puedan separar y purificar proteínas y ser llevados fácilmente a gran escala (Martínez y col., 2008).

La presencia de grupos polares (cargados y no cargados) y no polares en las proteínas son características que afectan la solubilidad de éstas y permite que su extracción pueda hacerse mediante compuestos como surfactantes quienes presentan un extremo con carácter hidrófilo afín a sustancias polares, y un extremo con carácter lipófilo, afín a sustancias apolares. Por otra parte, una solución alcalina a elevada concentración es efectiva para romper interacciones electrostáticas y de enlaces de hidrógeno presentes en las proteínas en las células de las plantas, originando cargas negativas netas que producen repulsión entre las moléculas facilitando su extracción (Urribarrí y col., 2004; Shen y col., 2008). El método alcalino ha sido utilizado para la extracción de proteínas de diversos materiales como el pasto elefante enano (Urribarrí y col., 2004), el follaje de yuca (González, 2007), la *Lemna obscura* (Ferrer y col., 2006) y hojas de té (Shen y col., 2008), obteniendo buenos resultados. La presencia de numerosas interacciones electrostáticas también sugiere la posibilidad de extraer proteínas mediante el empleo de sales,

proceso conocido como solubilización por salado (salting in) (Ferrer y col., 1999; Whitford, 2005).

La formación de micelas invertidas tiene gran potencial como método de extracción alternativo. Las micelas invertidas son agregados de tamaño nanométrico de moléculas de surfactantes en solventes no polares, éstas crean un ambiente único en un medio inorgánico capaces de solubilizar moléculas hidrofílicas como las proteínas en su interior acuoso (Goto, 2006).

Uno de los principales elementos a ser considerados en la extracción, es que gran parte de la proteína suele estar asociada químicamente a la pared celular (Segura y col., 2007). Por lo tanto puede ser necesario aplicar pre-tratamientos físico-químicos para separar la proteína de la fibra. El pre-tratamiento de presurización y despresurización amoniacal (PDA) simplifica la matriz lignocelulósica mediante la ruptura de enlaces ésteres entre los componentes de las fibras, solubilización parcial de la hemicelulosa y la lignina, y aumento del área interfacial (Grohmann y col., 1989; Ferrer y col., 2000, Parra, 2003, Abi Hassan, 2003). Como consecuencia permite aumentar la separación de los componentes del material vegetal entre ellos las proteínas (Urribarrí et al., 2009, 2010).

En la presente investigación se evaluaron algunos métodos de extracción de proteínas en dos materiales foliares, tratados y no tratados con amoníaco, para seleccionar el de mayor rendimiento para considerarse en futuros escalamientos.

2. OBJETIVOS

2.1.- Objetivo General.

Evaluar métodos para la extracción de proteínas de follaje de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) y *Lemna sp.*, tratados y no tratados con PDA.

2.2.- Objetivos Específicos.

- i. Aplicar el pretratamiento de presurización y despresurización amoniacal a los materiales foliares.

- ii. Caracterizar los materiales foliares tratados y no tratados en cuanto al contenido de humedad, proteína cruda, celulosa, hemicelulosa y lignina.
- iii. Extraer las proteínas del follaje de yuca y de la *Lemna*, tratados y no tratados, utilizando surfactantes, soluciones alcalinas y sales.
- iv. Evaluar el rendimiento de extracción cuantificando la proteína presente en los extractos.
- v. Determinar el perfil de aminoácidos de las proteínas presentes en los extractos de mayor rendimiento del follaje de yuca y *Lemna sp.*

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1.- Proteína Foliar.

Las proteínas son polímeros grandes, constituidas por cadenas peptídicas, es decir, por residuos de aminoácidos unidos entre sí por uniones amídicas. Intervienen en diversas funciones vitales esenciales, como el metabolismo, la contracción muscular o la respuesta inmunológica (Morrison y Boyd, 1998).

Estas moléculas pueden tener hasta veinte α -L-aminoácidos diferentes. La variación de éstos radica en el grupo R, clasificándose como no polares, polares neutros, polares con carga negativa o polares con carga positiva (Figura 1), características que afectan la solubilidad y otras propiedades de las proteínas (Hicks, 2003). El comportamiento de una proteína en un campo eléctrico queda determinado por el número relativo de estas cargas, que, a su vez, son afectadas por la acidez de la solución. En el punto isoeléctrico se equilibran las cargas positivas y negativas, por lo que la proteína no muestra migración neta. Generalmente su solubilidad es mínima en este punto (Morrison y Boyd, 1998). La solubilidad puede disminuirse aún sometiendo los extractos a calor, para provocar desnaturalización de las proteínas y su precipitación (Satterlee, 1980). Este procedimiento es uno de los que presenta mayor potencial para su uso industrial.

Figura 1. Estructura de algunos aminoácidos no polares y polares (neutros y cargados) (Hicks, 2003).

Se sabe que las plantas verdes, representan la fuente potencial más económica y abundante de proteínas. Los aminoácidos son sintetizados a partir de compuestos provenientes de la fotosíntesis y son almacenados como proteínas en las hojas; este proceso ocurre principalmente durante el desarrollo foliar temprano, siendo por lo tanto, el material vegetal verde tierno el de mayor valor proteínico (Montaldo, 1985).

En general, las plantas contienen cerca del 80% de proteína verdadera, compuesta por las proteínas de las hojas y tallos, y las de reserva de las semillas. Las proteínas de las hojas se encuentran principalmente en el citoplasma y cloroplasto, y en menor grado en la matriz lignocelulósica de la pared celular (Cassab, 1998). Las proteínas existen en forma soluble en el citoplasma celular y son muy sensibles al calor y a cambios en el pH (Ruiz y Ruiz, 1990). La proteína citoplasmática, libre de clorofila, es soluble en agua, es de mayor digestibilidad y posee un alto valor nutricional, mientras que, la fracción cloroplasmática (proteína verde), es insoluble en agua, presenta menor digestibilidad y valor digestivo, es una lipoproteína en estado coloidal asociado a los cloroplastos (Hanczakowski y col., 1991; Urribarrí y col., 2004). En la Tabla 1 se muestra el perfil de aminoácidos para algunas fuentes foliares.

Tabla 1. Perfil de aminoácidos de algunas fuentes vegetales de proteínas (g/16 g N)

Aminoácidos	Yuca (<i>Manihot esculenta</i>) ^a		<i>Lemna sp</i> ^b	Harina de Soya ^c	Maíz ^c
	Hojas	Hojas y tallos			
Arginina	5,21	3,89	6,70	6,55	1,82
Cisteína	1,18	0,98	-	-	-
Histidina	2,47	2,32	2,00	2,82	2,06
Isoleucina*	4,12	4,40	4,80	4,65	2,69
Leucina*	10,00	8,75	9,60	7,23	10,73
Lisina*	7,11	5,89	6,80	5,36	1,65
Metionina*	1,45	1,83	1,00	1,01	1,12
Fenilalanina*	3,87	4,37	5,90	4,94	3,65
Treonina*	4,70	5,70	5,00	3,52	2,80
Triptófano*	1,09	1,24	trazas	1,64	0,37
Tirosina	3,97	4,12	-	-	-
Valina*	6,18	8,43	6,60	5,09	3,75

^a Phuc y col., (2001); ^b Landolt y Kandeler, (1987); ^c National Research Council, (1996).

* Aminoácidos esenciales.

- : no hay información.

3.2.- Composición Físico-química de la Pared Celular en los Materiales Foliare.

La pared primaria del tejido de una planta está compuesta de fibrillas de celulosa, hemicelulosa y proteína con grandes cantidades de pectina formando una matriz viscosa que consolida toda la pared (Figura 1). Los componentes proteicos de la pared celular primaria son glicoproteínas ricas en hidroxiprolina, llamadas extensinas, que están involucradas en la arquitectura de la pared celular y en la resistencia de la planta a enfermedades (Cassab, 1998; Segura y col., 2007), mientras que la pared secundaria contiene celulosa, hemicelulosa y lignina.

La disposición de estos componentes permite a las microfibrillas de celulosa estar envueltas por lignina. La celulosa y hemicelulosa parecen estar estructuralmente más organizadas en la pared celular secundaria que en la primaria. Los cambios que ocurren en la pared primaria durante la maduración de la célula de la planta incluyen pérdida de agua de la matriz de la pared celular y alteraciones/reemplazo que disminuyen la ramificación de polisacáridos en la pared primaria (Bidlack y col., 1992).

Figura 2. Composición físico-química de la pared primaria de una planta.

La morfología básica de las paredes celulares de las plantas está determinada por la celulosa que es un polímero no lineal constituido por cadenas de unidades D-glucopiranosas, cada una de ellas unidas en la posición β -1-4 por enlaces glicosídicos, formando cadenas lineales planas que se unen entre sí por puentes de hidrógeno y fuerzas de van der Waals, dando lugar a microfibrillas de gran estabilidad y baja digestibilidad en monogástricos puesto que su hidrólisis se da principalmente por acción de las celulasas procedentes de los microorganismos ruminales (Segura y col., 2007).

Figura 3. Estructura de la celulosa (Chang, 2007).

Las hemicelulosas, también llamadas poliosas, son polisacáridos ramificados formados por una cadena principal de xilosas unidas principalmente por enlaces β (1 \rightarrow 4), a la cual se unen cadenas laterales cortas a menudo de azúcares distintos a los de la cadena principal. Los residuos de monosacáridos incluyen pentosas (D-xilosa y L-arabinosa), hexosas (D-glucosa, D-galactosa, L-galactosa, D-manosa, L-ramnosa y L-fucosa) y ácidos urónicos (ácido D-glucurónico y ácido

D-galacturónico), que pueden encontrarse acetilados o en forma de ésteres metílicos. El grado de ramificación y la identidad de los azúcares de menor importancia tienden a variar dependiendo del tipo de planta (Gray y col., 2006).

La hemicelulosa por definición es soluble en soluciones alcalinas diluidas pero no en agua. Una molécula típica de hemicelulosa contiene entre 50-200 unidades de azúcares. Son polisacáridos que unen las microfibrillas de celulosa y forman enlaces covalentes con la lignina (Nielsen, 1998).

Figura 4. Estructura de la hemicelulosa (Chang, 2007).

La celulosa está unida mediante enlaces de hidrogeno a la hemicelulosa, mientras que enlaces tipo éster y éter conectan la hemicelulosa con la lignina en la pared secundaria (Bidlack y col., 1992).

La lignina es un polímero que se diferencia notablemente de las otras macromoléculas constituyentes de la pared celular. Es un polímero aromático que rodea las microfibrillas de celulosa y a la hemicelulosa, con algunas uniones covalentes a la hemicelulosa (Segura y col., 2007), constituye en el orden del 20 - 30% en peso seco de la pared celular, y protege a las células frente al ataque de agentes patógenos. La molécula de lignina es de elevada masa molar, que resulta de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos (cumarílico, coniferílico y sinapílico). El acoplamiento aleatorio de estos radicales da origen a una estructura tridimensional, polímero amorfo, característico de la lignina. Durante el crecimiento de la célula, el contenido de lignina aumenta, se eleva el grado de polimerización de la misma y se forman enlaces con la hemicelulosa produciéndose una red tridimensional que conforma una barrera física que reduce grandemente la accesibilidad a la celulosa (Azcon-Bieto y Talon, 1993). La lignina es

completamente indigerible tanto por monogástricos como por poligástricos, y su determinación sirve para predecir la digestibilidad en materia seca y energía de un alimento (Machado, 1997).

Figura 5. Representación gráfica de la estructura de la lignina (Chang, 2007).

3.3.- Características de los Materiales Foliareos.

Para la elaboración de alimentos concentrados se requieren ingredientes con alto contenido proteico que pueden ser de origen animal o vegetal, aunque generalmente se utilizan mezclas de ambas fuentes, con la finalidad de obtener un buen balance de nutrientes. Las materias primas de origen vegetal en relación a precios son más accesibles que las de origen animal (Peters y col., 2009).

3.3.1.- Follaje de Yuca (*Manihot esculenta* Crantz).

La yuca (*Manihot esculenta*, Crantz) es una planta perenne perteneciente a la familia de las *Euphorbiaceae*. Puede ser usada completamente por tener la característica de producir en sus raíces gran cantidad de carbohidratos y en su parte aérea alto contenido de proteína, lo que la hace ideal para la agroindustria siendo la planta una de las mejores alternativas para proporcionar tanto el componente proteico como el energético en las raciones alimenticias para animales (Ventura y Pulgar, 1997).

Es cultivada ampliamente en la mayoría de los países en las regiones tropicales de África, América Latina y Asia. Puede crecer en suelos de baja fertilidad, sobrevive a los períodos de sequía y crece bien con escaso suministro de agua. Además, es tolerante a suelos ácidos y no requiere de insumos costosos (Phuc y col., 2001).

La yuca manejada como planta forrajera en sistemas integrados tiene un alto potencial para la producción de proteína de alto valor nutritivo. El follaje compuesto por hojas, tallos y pecíolos, es un recurso fibroso-proteico de buena calidad dada la digestibilidad de sus componentes (Preston y col., 1998).

La calidad nutricional del follaje depende, al igual que la de las raíces, de varios factores como el suelo, la edad de la planta, la variedad, etc. Además, hay un factor que influye directamente en la calidad del producto final del follaje, y es la proporción entre hojas y tallos; esta proporción cambia con la edad de la planta. A mayor proporción de hojas mejor es la calidad nutricional, ya que los contenidos de proteína y de fibra de las hojas son aproximadamente 25% y 9% respectivamente, mientras que en los tallos y pecíolos son 11% y 25%, respectivamente (Buitrago, 1990).

3.3.2.- *Lemna sp.*

La *Lemna* es una planta vascular acuática flotante, perteneciente a la familia *Lemnaceae*. Éstas conforman un grupo de plantas acuáticas que exhiben una tasa de crecimiento elevada (Berejano, 1995). Algunas especies de plantas acuáticas han sido utilizadas satisfactoriamente para complementar la dieta animal, resultando un recurso altamente productivo de biomasa con alto valor proteico (Castillo y col., 2005).

La lenteja de agua asimila los nutrientes que se liberan en la descomposición de la materia orgánica presente en las aguas residuales de consumo humano, tiene una gran capacidad de crecimiento y un contenido de proteína vegetal mayor que el de la soya (Gijzen, 2000). Crece vertiginosamente en aguas frescas, tranquilas o de poco movimiento en muchas partes del mundo, excepto en regiones frías. Por lo general tanto la *Lemna* como otras plantas acuáticas se encuentran ampliamente distribuidas en el mundo, aunque es originaria de Norte América, se le halla abundantemente en el Sudeste Asiático, Oceanía, gran parte de América, Medio Oriente y África al sur del Sahara, regiones donde crecen en lagunas, canales, campos inundados y otros

cuerpos de agua dulce (Ponce y col., 2005). Sin embargo en muchos países se ha estudiado la producción y el crecimiento vegetativo de esta especie para su posterior utilización (Espejo y col., 2006).

La harina de lemna contiene aproximadamente un 40% de proteína cruda y en general las especies de *Lemnaceas* presentan un buen balance de aminoácidos, hallándose en mayor proporción los aminoácidos esenciales lisina, treonina, leucina, metionina y triptófano (Ponce y col., 2005). La encontrada en el Lago de Maracaibo presenta un contenido elevado de fibras, por lo que se hace necesario extraer la proteína en un concentrado con un nivel bajo de ésta si se quiere utilizar en grandes proporciones en la alimentación de animales de estómago simple (Ferrer y col., 2006).

3.4.- Tratamiento de Presurización y Despresurización Amoniacal (PDA) para el Mejoramiento del Rendimiento de Extracción de Proteínas.

El alto contenido de fibra en el material foliar disminuye la disponibilidad de nutrientes. Si el material es sometido a pre-tratamientos amoniacaes se puede incrementar la liberación de la proteína de la matriz fibrosa, la cual consta principalmente de hemicelulosa, celulosa y lignina (Urribarrí y col., 2005).

El pre-tratamiento de presurización y despresurización amoniacal (PDA) simplifica la matriz lignocelulósica mediante la ruptura de enlaces ésteres entre los componentes de las fibras, principalmente entre la hemicelulosa y la lignina (Grohmann y col., 1989; Parra, 2003), por acción de grupos hidroxilo formados por la reacción entre amoníaco y agua. Esto es importante ya que si la hidrólisis fuera provocada por el amoníaco como nucleófilo, se formarían amidas que pueden provocar trastornos motores en los animales que consuman el alimento (Nishie y col., 1968). También ocurre la solubilización parcial de la hemicelulosa por la formación de iones carboxilato en los residuos de ácido glucurónico, y de la lignina por la formación de iones fenóxido (Ferrer y col., 2000). También ocurre un aumento del área interfacial (Abi Hassan, 2003), permitiendo separar los componentes del material vegetal y haciendo más susceptibles las fibras a reacciones de hidrólisis tanto químicas como enzimáticas, lo cual significa que son más digeribles por los animales rumiantes y que se pueden transformar más fácilmente en azúcares, lo

cual tiene implicaciones en alimentación y para la producción de biocombustibles (Ferrer y col., 1997).

El PDA es un pre-tratamiento rápido (2-5 minutos) en el cual la reacción ocurre en fase líquida, a temperaturas relativamente bajas, en un reactor presurizado con nitrógeno y amoníaco. Más del 99 % del amoníaco utilizado se recupera sin efluentes que tratar. En este proceso, el substrato es tratado con presiones de aproximadamente 300 psi en amoníaco líquido a temperaturas moderadas (70 - 90°C) bajo ciertas condiciones de humedad, tiempo y carga de amoníaco, causando cambios en la cristalinidad de la celulosa y solubilizando parte de la hemicelulosa, la presión es instantáneamente liberada, causando la ruptura de la estructura fibrosa (Ferrer y col., 2002). La reducción en el tiempo de tratamiento, comparado a otros métodos amoniacaes, se logra garantizando que la reacción ocurra principalmente en fase líquida y aprovechando el efecto exotérmico de la dilución del amoníaco anhidro en agua (Ferrer y col., 2000).

3.5.- Métodos de Extracción de Proteínas.

3.5.1.- Extracción con Detergentes.

Debido a la estructura de las proteínas se justifica el hecho de utilizar surfactantes que permitan su extracción, gracias al extremo que éstos presentan con carácter hidrófilo que permiten solubilizar sustancias polares, y a su extremo con carácter lipófilo, soluble en sustancias apolares.

Los métodos basados en una extracción con detergentes deben su desarrollo a Goering y Van Soest quienes desarrollaron el llamado sistema de detergentes que trata de separar de forma rápida y simple los componentes del material vegetal, mediante el uso de dos tipos de detergentes: uno en medio neutro, el lauril sulfato sódico, y otro, en medio ácido, el bromuro de cetil trimetil amonio (Goering y Van Soest, 1970).

El dodecil sulfato de sodio o sulfato lauril sódico es un detergente aniónico que forma complejos con proteínas, permitiendo la extracción de las proteínas solubles y de las ligadas a la pared celular en condiciones desnaturalizantes.

3.5.2.- Extracción mediante Micelas Invertidas.

Las micelas invertidas son agregados auto-organizados de tamaño nanométrico de moléculas anfifílicas como surfactantes, en solventes no polares. El núcleo polar tiene la capacidad de solubilizar algunas biomoléculas hidrofílicas como proteínas, péptidos y aminoácidos (Goto, 2006). La extracción de proteínas de soluciones acuosas por micelas invertidas es un proceso que utiliza técnicas básicas de ingeniería química como extracción líquido-líquido, y además tiene el potencial para aplicación industrial (Nascimento y col., 2008).

Reportes confirman que el método de extracción de proteínas con micelas invertidas tiene muchas ventajas (Sun y col., 2008; Daliya y Mathew, 2007). Primeramente, el surfactante y los solventes orgánicos pueden ser reutilizados, por lo tanto es de bajo costo. En segundo lugar, dado el ambiente del núcleo polar en la micela invertida, la proteína es solubilizada en la micela sin dañar su conformación nativa y manteniendo su actividad, en el caso que tuviera actividad biológica, y sus propiedades. Se considera un método adecuado para la producción a gran escala (Sun y col., 2008).

Figura 6. Representación esquemática del mecanismo de solubilización de proteína en la fase de micela invertida a partir de la fase acuosa (Daliya y Mathew, 2007).

Los surfactantes aniónicos y catiónicos interaccionan con la carga superficial de la proteína, esta interacción es más fuerte que con surfactantes no iónicos. En la extracción de proteínas, una interacción electrostática entre las proteínas y el surfactante es la principal fuerza motriz de transferencia (Goto, 2006).

Un ciclo de extracción con micelas invertidas se compone básicamente de dos procesos: una extracción inicial y una extracción posterior. En el paso de extracción inicial, las biomoléculas son transferidas de la fase acuosa inicial a la micela invertida. En el segundo paso, las biomoléculas son transferidas de la micela a una nueva fase acuosa. Estudios revelan que el proceso de extracción es generalmente controlado por varios factores, como la concentración y el tipo de surfactante, pH y fuerza iónica de la fase acuosa, concentración y tipo de co-surfactante, sales, carga de la proteína, temperatura, contenido de agua, tamaño y forma de la micela invertida, entre otros (Sun y col., 2008).

Este método ha sido estudiado ampliamente en la actualidad por diversos investigadores; Nacimiento y col., (2008) optimizaron las condiciones de extracción de una lectina de la corteza de *Crataeva tapia* mediante un sistema de micela invertida. De igual manera Sun y col., (2008) estudiaron la extracción de proteínas en germen de trigo desgrasado, utilizando Bis-1,4-bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) en isooctano, obteniendo rendimientos de extracción de 56 y 37% respectivamente.

3.5.3.- Extracción Alcalina.

Las moléculas de proteínas fibrosas son largas y en forma de hilos, y tienden a juntarse para formar fibras. En algunos casos, se mantienen unidas en muchos puntos por puentes de hidrógeno. En consecuencia, las fuerzas intermoleculares que debe vencer el disolvente son muy fuertes (Morrison y Boyd, 1998).

Las proteínas en las células de las plantas suelen ser poco solubles en agua debido a la gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos y a enlaces disulfuro que pueden estar presentes. Una solución alcalina a elevada concentración es efectiva para romper los enlaces de hidrógeno y además ocasiona una carga neta negativa en las proteínas que ayuda a solubilizarlas (Shen y col., 2008).

El uso de soluciones alcalinas ha sido reconocido como un método eficaz para extracción de proteínas de fuentes vegetales. Sin embargo, la efectividad depende altamente de las condiciones de extracción, como de la concentración del agente, temperatura, tiempo de extracción y relación sólido-líquido (Ferrer y col., 2006; Urribarrí y col., 2005).

Urribarrí y col., (2004) estudiaron las condiciones de extracción y precipitación de las proteínas solubles del pasto elefante enano (*Pennisetum purpureum Schum* cv. Mott), utilizando hidróxido de calcio como agente extractante. Este método ha sido utilizado también por González, (2007) para la extracción de las proteínas del follaje de yuca, y por Ferrer y col., (2006) para la extracción de las proteínas de la *Lemna obscura*. En estas investigaciones el método fue efectivo, sin embargo los rendimientos más altos se obtuvieron luego de aplicarles a los materiales un pre-tratamiento amoniacal para facilitar la remoción de las proteínas. Para la extracción de proteínas de hojas de té Shen y col., (2008) emplearon de igual manera un método alcalino, pero en este caso usando hidróxido de sodio como agente extractante, obteniendo resultados relativamente elevados con un 56,4% de rendimiento.

3.6.- Método para la Determinación de Proteína Soluble. Método Lowry.

El método de Lowry ha sido por décadas el procedimiento escogido para la cuantificación de proteínas solubles ya que es sensible, simple y preciso. Es un método colorimétrico de valoración cuantitativa donde se le añade a la muestra una solución alcalina de cobre y posteriormente un reactivo que forma un complejo coloreado con las proteínas siendo la intensidad de color de la disolución resultante proporcional a la concentración de proteínas, según la ley de Beer-Lambert.

Consta principalmente de dos etapas, en la primera los iones cúpricos (Cu^{2+}), en medio alcalino, se unen a las proteínas formando complejos con los átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Estos complejos Cu^{2+} -proteína provocan el desdoblamiento de la estructura tridimensional, exponiéndose los residuos de tirosina (presentes en la mayoría de las proteínas) que van a participar en la segunda etapa de la reacción. El Cu^{2+} se mantiene en solución alcalina en forma de su complejo con tartrato.

En una segunda etapa ocurre la reducción, también en medio básico, del reactivo Folin-Ciocalteu por los grupos fenólicos de los residuos de tirosina presentes en la mayoría de las proteínas, actuando el cobre como catalizador. El reactivo Folin-Ciocalteu está conformado por una mezcla de ácido fosfomolibdico y ácido fosfotúngstico en fenol, de color amarillo, que al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso (Lowry y col., 1951).

Figura 7. Reacción entre las proteínas y los reactivos del método de Lowry.

En el procedimiento pueden existir ciertas interferencias como aquellos agentes que acidifican las soluciones, por ejemplo: ácidos fuertes o buffers, los quelantes de Cu como el EDTA o los reductores de Cu como el mercaptoetanol, ditioneol y fenoles. La modificación del método que incluye la precipitación de las proteínas, utilizando desoxicolato de sodio y ácido tricloroacético, elimina todas estas interferencias a excepción de los fenoles. Sin embargo la cantidad de proteínas recuperadas a través del paso de precipitación puede variar dependiendo de las proteínas particulares ensayadas (Bensadoun y Weinstein, 1976).

4.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

4.1.- Materiales Foliar.

4.1.1.- Muestreo.

La *Lemna sp.* se recolectó en el Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia. Se lavó y posteriormente se guardó en bolsas plásticas, y se refrigeró hasta el momento de su uso. La lemna tenía aproximadamente dos meses cultivada en la laguna.

El follaje de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) se obtuvo de la granja el Marote ubicada en el municipio Mara, parroquia Oasis, Km 33 vía el Moján, estado Zulia. Se realizó la recolección luego de seis meses de la cosecha. Este follaje ya había sido eliminado de los tallos de las plantas y había estado aproximadamente dos días a la intemperie sobre el suelo. Lucía seco habiendo perdido su verdor.

4.2.- Tratamiento PDA.

Se procesaron los materiales en la planta piloto de presurización y despresurización amoniaca (PDA) utilizando como fuente de amoníaco una solución de hidróxido de amonio al 25% bajo las siguientes condiciones:

Para ambos materiales la carga amoniaca fue de 0,50 Kg NH₃ /Kg de materia seca, temperatura de reacción 72°C, 60% de humedad, durante 10 minutos de reacción. Se trabajó con 270g de follaje de yuca y 250g de *Lemna sp.*

Las muestras se airearon bajo campana durante 24 h luego del pre-tratamiento.

4.3.- Caracterización de los Materiales Foliare.

La lemna se secó en una estufa de convección forzada Termo Fisher Scientific, modelo 6528 (USA) a 55°C por 22 h. Luego se molió manualmente y se pasó por un tamiz N° 20 de 850 µm.

El follaje de yuca se encontraba seco por lo que se molió directamente y tamizó a través de un tamiz N° 20 de 850 µm.

Los materiales tratados y no tratados con PDA se caracterizaron determinando el contenido de humedad, proteína cruda, celulosa, hemicelulosa y lignina.

4.3.1.- Parámetros Físico-químicos.

4.3.1.1.-Humedad.

Se determinó por triplicado según la norma Covenin 1156-79 de Alimentos para animales.

4.3.1.2.- Nitrógeno y Proteína Cruda.

La determinación de nitrógeno se realizó por el método de Kjeldahl (A.O.A.C). Para obtener el contenido de proteína cruda se multiplicó el valor de nitrógeno determinado por Kjeldahl por un factor de conversión de 6,25.

4.3.1.3.- Celulosa, Hemicelulosa y Lignina.

Los valores se obtuvieron por el método de fraccionamiento secuencial de Goering y Van Soest, (1970) en base a las determinaciones de fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y lignina ácido detergente. Se utilizó un equipo Ankom²²⁰ Fiber Analyzer, modelo A220 (New York, USA).

4.4.- Extracción de Proteínas.

Los métodos de extracción se realizaron por triplicado al follaje de yuca y lemna, tratados y no tratados con PDA, en erlenmeyers de 250 mL. Se utilizó 2 g de materia seca en la respectiva solución extractante y se colocaron en baño termostático a la temperatura deseada, con agitación constante. Posteriormente los extractos se filtraron al vacío empleando una tela sintética y los sólidos se lavaron con 15 mL de agua destilada. Se midió el volumen y pH a los extractos y se guardó a 4 °C hasta el momento de su cuantificación (Urribarrí y col., 2004).

4.4.1.- Extracción con Micelas Invertidas.

Se siguió el procedimiento planteado por Sun y col. (2008). Para la elaboración del sistema de micela invertida se preparó una solución 0,1M de Bis-1,4-bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) en isooctano y se agitó a temperatura ambiente.

Se mezclaron 2 g de materia seca del material foliar con 20 mL del sistema micelar y se agitó durante 30 min a 35°C. El residuo sin disolver se separó por centrifugación a 5000 rpm durante 15 min, al final se midió el volumen del sobrenadante.

Para extraer la proteína del sistema micelar, se mezclaron con 20mL de una solución de 1-butanol al 5%, y agitó a 35°C durante 30 min. Posteriormente se centrifugó a 5000 rpm durante 20 min y se extrajo la capa acuosa para medir proteína soluble.

4.4.2.- Extracción con Detergente.

La extracción se realizó con una solución de lauril sulfato de sodio 0,1 M a pH 7, en una proporción sólido líquido (S/L) de 1:10; se agitó durante 60 min a 90°C (Landry y Moureaux, 1970).

4.4.3.- Extracción Alcalina.

Para el follaje de yuca se utilizó como agente extractante una solución de hidróxido de calcio a pH 12,5, relación sólido/líquido 1:10, a 90°C durante 30 min, según el procedimiento descrito por Urribarrí y col. (2009).

Para la extracción de las proteínas de la lezna se siguió el procedimiento planteado por Ferrer y col. (2006), usando como agente extractante una solución de hidróxido de calcio a pH 10, relación sólido/líquido 1:15, un tiempo de 45 min y una temperatura de 45°C.

4.4.4.- Extracción con Cloruro de Sodio.

Las extracciones se realizaron con una solución de NaCl 0,5 M a pH 7, en una proporción sólido/líquido 1:10, con agitación durante 60 min a 50°C siguiendo el procedimiento descrito por Ferrer y col. (1999).

Luego de las extracciones, las muestras se refrigeraron a 4°C hasta el momento de su cuantificación.

4.5.- Cuantificación de las Proteínas Solubles. Método de Lowry.

Los extractos fueron sometidos a centrifugación a 11000 rpm en un micro-centrifugador DIGITEL SYSTEM LAB INSTRUMENTS INC. Modelo DCS-015245M (Taipei Hsien, Taiwan) durante 20 min para separar la fibra y la proteína cloroplasmática (proteína verde) presente en el extracto proteico y obtener sólo la proteína citoplasmática (Urribarrí col., 2004).

Se determinó proteína soluble a todos los extractos mediante el método de Lowry y col. (1951), utilizando un espectrofotómetro UV-Visible PERKIN ELMER Modelo Lambda 25 (Shelton, USA). La absorbancia se leyó a una longitud de onda de 750 nm. Se empleó albumina de suero bovino para construir la curva de calibración. Las interferencias fueron eliminadas

mediante la modificación del método, agregando desoxicolato de sodio y ácido tricloro acético para precipitar las proteínas, las cuales fueron solubilizadas posteriormente para determinar su concentración.

El rendimiento de extracción de las proteínas se calculó como el cociente entre los gramos de proteína soluble en el extracto y la proteína cruda, expresado como porcentaje.

4.6.- Determinación del Perfil de Aminoácidos de las Proteínas.

Para la determinación del perfil de aminoácidos los concentrados proteicos se precipitaron y liofilizaron previamente.

Para la precipitación, se ajustó el pH de los extractos cercano al punto isoelectrico de las proteínas utilizando una solución de HCl 0,1N. Los erlenmeyers se colocaron en baño maría a la temperatura deseada. Las condiciones fueron las siguientes:

- Para el follaje de yuca se llevó la solución a pH 3,5 a 25°C durante 30 min, para luego centrifugar a 5000rpm (González, 2007).
- Para la *Lemna sp.* se llevó la solución a pH 3,5 a 50°C durante 30 min, para luego centrifugar a 5000rpm (Ríos, 2009).

El perfil de aminoácidos de las proteínas de la *lemna* y follaje de yuca se determinó por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) involucrando las siguientes etapas:

4.6.1.- Hidrólisis de las Muestras.

Las muestras se hidrolizaron tomando 100 mg de los concentrados proteicos, se adicionó 10 mL de ácido clorhídrico (HCl) 6 N por un período de 22 horas en reflujo a 110 °C. Seguidamente, se ajustó el pH en 2,2 con un buffer de citrato 0,02 N. Luego, se aforó a 100 mL con el mismo buffer y se tomó una alícuota de 10 mL que se filtró a través de un filtro millipore de 0,45 µm.

Para evitar la oxidación del triptófano se realizó una hidrólisis alcalina con hidróxido de sodio (NaOH) 6 N durante 20 horas en reflujo a 110°C. Para la determinación de los aminoácidos azufrados (como metionina) se requirió la oxidación con ácido perbórmico antes de la digestión con HCl 6 N.

4.6.3.- Derivatización de las Muestras.

Se empleó una programación de inyección para derivatización “en línea”: se tomaron 5 μ l del buffer borato, luego se tomó 1 μ l del reactivo derivatizante orto-ftaladehído (OPA) y 1 μ l de la solución estándar de aminoácidos o de la muestra preparada. Seguidamente, se mezclaron los 7 μ l en 6 ciclos para su posterior inyección dentro de la columna del sistema cromatográfico (Coward-Kelly y col., 2006).

4.6.2.- Condiciones Cromatográficas.

La determinación se llevo a cabo en un cromatografo líquido de alta resolución (HPLC) Agilent de la serie 1100, equipado con un desgasificador G1323A, una bomba cuaternaria G1311A, un automuestreador G1313A, un compartimiento de columna G 1316. Así como, un detector de fluorescencia G1321A. Se utilizó una columna de fase reversa Hypersil AA-ODS, con una escala de 200 mm x 2,1 mm y un tamaño de partícula de 5 μ m. Las condiciones cromatográficas establecidas fueron las siguientes: la fase móvil A contuvo: acetato de sodio 20 mMol + 0,018 % v/v trietilamina (TEA) ajustado a un pH 7,2 con acido acético al 1-2 % v/v y la fase móvil B de 20 % v/v de acetato de sodio de 10 mMol ajustado a un pH 7,2 con acido acético al 1-2 % v/v y acetonitrilo: metanol (40:40) % v/v. La velocidad de flujo fue constante a 0,45 mL/min y la temperatura de la columna se mantuvo a 40 °C. La detección se realizó por fluorescencia con excitación a 340 nm y emisión a 450 nm.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1.- Caracterización de los Materiales.

Para el follaje de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) los valores para la caracterización se muestran en la Tabla 2 expresados en base seca (b.s). La proteína cruda en el material no tratado (FY-NT) se encuentra por debajo del rango reportado por Ravindran, (1992) quien muestra que el promedio es de 21% encontrándose en un rango de 16.7–39.9%, sin embargo se sabe que la calidad nutricional del follaje de yuca depende de factores como la variedad de la planta, etapa de madurez, fertilidad del suelo, proporción entre tallos y hojas, clima, procedimiento de muestreo,

entre otros (Buitrago, 1990). El contenido global de celulosa, hemicelulosa y lignina fue de 21,81%.

Tabla 2. Caracterización del Follaje de Yuca (*Manihot esculenta* Crantz)

Muestra	%Humedad	%Proteína Cruda	%Solubles	%Hemicelulosa	%Celulosa	%Lignina
FY-NT	6,65 ± 0,08	14,79 ± 0,34	77,42±0,15	4,93±0,07	7,40±0,41	9,48±0,22
FY-T	15,22±0,21	32,74±0,80	73,07±1,60	5,95±0,43	9,24±0,15	11,03±0,30

FY-NT: Follaje de yuca no tratado con amoníaco.

FY-T: Follaje de yuca tratado con amoníaco.

Para el follaje de yuca tratado con amoníaco, se observa un aumento en el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina. El aumento en estos componentes podría deberse a reacciones de condensación que ocurrieron con otros carbohidratos presentes, que en su mayor parte están constituidos por almidones con un contenido de amilosa de 19-24% (Buitrago, 1990). Dichas condensaciones podrían originarse por el largo tiempo de reacción en el reactor PDA, el cual fue de 10 min. El contenido de proteína cruda se ve aumentado significativamente luego del tratamiento amoniacal, lo que evidencia que la biomasa húmeda adsorbe parte del amoníaco añadido aumentando de esta manera el contenido de nitrógeno. Ambos materiales lucen muy sensibles a las condiciones del pretratamiento PDA. Un aspecto importante de la planta piloto PDA actual es que la presión manométrica baja muy lentamente hasta cero por lo que el reactor no se puede abrir y la biomasa tratada pasa aproximadamente 20 min adicionales de calentamiento dentro del reactor, aumentando el riesgo de condensaciones, aunque ya la mayor parte del amoníaco está fuera del reactor. Cuando ocurre la descompresión se apaga la fuente de calentamiento, pero como las paredes del reactor están calientes, el material se sigue calentando.

Los contenidos de humedad, proteína cruda, celulosa, hemicelulosa y lignina para la *Lemna sp.* tratada y no tratada con amoníaco, se muestran en la Tabla 3 expresados en base seca (b.s). En el material no tratado (L-NT) el valor de proteína cruda obtenido se encuentra dentro de los rangos reportados por Ponce y col. (2005) y Ferrer y col. (2006), el cual es de 6 – 45 %. El contenido global de celulosa, hemicelulosa y lignina alcanzó un valor de 15,94% que se encuentra en el rango para *lemna* cultivada en estanques (5,7-16,2%) según lo reportado por Ferrer y col. (2006).

Tabla 3. Caracterización de la *Lemna sp.*

Muestra	%Humedad	%Proteína Cruda	%Solubles	%Hemicelulosa	%Celulosa	%Lignina
L-NT	3,04±0,20	24,35 ± 1,80	56,80±0,57	7,54±0,55	6,53±0,24	1,87±0,24
L-T	11,09±0,45	35,01±1,00	61,43±1,65	5,99±0,48	10,36±0,05	0,67±0,09

L-NT: Lemna no tratada con amoníaco.

L-T: Lemna tratada con amoníaco.

Al comparar los resultados de la lemna no tratada, con el material tratado (L-T), se observa un aumento de los solubles con un incremento del 8,15% y una disminución en el contenido de hemicelulosa del 20,56%, lo que sugiere que los solubles aumentaron por la degradación de la hemicelulosa (Pernalet y col., 2008). De acuerdo a lo reportado por Ferrer y col. (2000), el tratamiento de presurización y despresurización amoniacal origina incrementos en el contenido de solubles y la disminución en la concentración de hemicelulosa, con un consecuente aumento en la digestibilidad de la fibra. Al igual que en el follaje de yuca el contenido de proteína cruda se ve aumentado, en este caso en un 43,78% al tratar el material, por la adsorción del amoníaco en la biomasa húmeda. Para la celulosa se evidencia un aumento del 58,65% para el material tratado, lo que podría deberse a reacciones de condensación ocurrida con azúcares de menor tamaño, mientras que en la lignina el tratamiento PDA ocasiona una disminución del 64,17%. La súbita descompresión que ocurre en el PDA causa la ruptura de la estructura fibrosa, la cual se ha debilitado por el rompimiento de los enlaces ésteres presentes entre la hemicelulosa y la lignina, facilitando la solubilización de ésta. Si se toma en cuenta que los solubles aumentaron, y que la hemicelulosa y la lignina se solubilizaron parcialmente, de acuerdo a lo que se ha encontrado en gramíneas y leguminosas (Ferrer y col., 2000, 2002), bastaría para inferir que el tratamiento PDA fue un éxito, sin embargo, el aumento aparente de la celulosa puede indicar que la temperatura y/o el tiempo de exposición debieran reducirse. Este fenómeno puede ocurrir cuando compuestos de baja masa molar condensan con los polisacáridos y las proteínas en las condiciones de la reacción. Como consecuencia se esperaría una eficiencia intermedia del tratamiento en cuanto a liberación de nutrientes y aumento de la digestibilidad de los componentes.

En ambos materiales el contenido de fibra presenta valores muy altos para el recomendado en la alimentación de animales monogástricos (<4% para aves y 10-15% para cerdos). Estos animales se caracterizan por tener un estómago relativamente simple que posee funciones muy preliminares en el proceso digestivo; en contraste con los rumiantes, los monogástricos no

desarrollan procesos importantes de fermentación microbiana y ese hecho limita la utilización de productos fibrosos como forrajes, bagazos, cortezas, etc. (Buitrago, 1990), es por tal motivo que se debe realizar una extracción de las proteínas y preparar un concentrado de éstas.

5.2.- Evaluación de los Métodos de Extracción para los Materiales Crudos.

En la Figura 8 se muestra la curva de calibración obtenida en el método Lowry utilizada para cuantificar la proteína presente en los extractos, mostrando un valor elevado del coeficiente de correlación (0,9926). Los rendimientos de extracción para los distintos métodos utilizados se muestran en las Tablas 4 y 5 para follaje de yuca y lemna, respectivamente.

Figura 8. Curva de calibración del método Lowry para la cuantificación de la proteína soluble.

Tabla 4. Extracción de proteínas del follaje de Yuca con los distintos agentes extractantes

Método de Extracción	pH de la solución Extractante	pH final del extracto	Proteína soluble (mg)	% de extracción de proteínas
<i>NaCl</i>	5,62	5,13	7,63	2,58± 0,06
<i>Ca(OH)₂</i>	12,46	5,53	9,14	3,09±0,07
<i>LSS</i>	7,46	5,81	48,8	16,50±0,82

LSS= Lauril sulfato de sodio

Tabla 5. Extracción de proteínas de la *Lemna sp.* con los distintos agentes extractantes

Método de Extracción	pH de la solución Extractante	pH final del extracto	Proteína soluble (mg)	% de extracción de proteínas
<i>NaCl</i>	5,62	5,76	7,89	1,62±0,02
<i>Ca(OH)₂</i>	10,07	8,23	14,60	3,00±0,06
<i>LSS</i>	7,46	6,39	120,0	24,25±1,46

LSS= Lauril sulfato de sodio

Para ambos materiales se observan bajos rendimientos para las extracciones con NaCl e Ca(OH)_2 lo que se deba posiblemente a que la proteína se encuentra muy enlazada a los componentes de la matriz de la fibra. En algunos casos se mantienen unidas en muchos puntos por puentes de hidrogeno. En consecuencia, las fuerzas intermoleculares que debe vencer el disolvente son muy fuertes (Morrison y Boyd, 1998).

Para el método utilizando cloruro de sodio se obtienen los rendimientos de extracción más bajos. De acuerdo con Fennema, (1996) puesto que las diferentes proteínas se pueden separar a diferentes concentraciones salinas sería necesario realizar una optimización del método evaluando diferentes condiciones de extracción para ver si éste es factible y su rendimiento aumenta. Proteínas con un número elevado de aminoácidos con grupo R hidrofóbico explicarían este comportamiento, ya que el calentamiento produce desnaturalización y como consecuencia se expondrían al medio acuoso disminuyendo grandemente la solubilidad.

A pesar de que el uso de soluciones alcalinas ha sido reconocido como un método eficaz para la extracción de proteínas de fuentes vegetales, su efectividad dependerá de las condiciones de extracción (Shen y col., 2008). Los rendimientos obtenidos utilizando la solución de hidróxido de calcio fueron bajos tanto para *lemna* como follaje de yuca, no estando en concordancia con estudios previos reportados por Ferrer y col., (2006) para extracción de proteínas de la *Lemna obscura*, cuyo rendimiento fue de 25,54%. Ya que las condiciones de extracción fueron las mismas, podría atribuirse este resultado a las características particulares del material utilizado, además de que se secó hasta una humedad de 3%, lo que pudo ocasionar reacciones de condensación debido al calentamiento (Fennema, 1996). Según Shen y col., (2008) elevadas concentraciones de soluciones alcalinas son efectivas para romper los enlaces de hidrógeno y además ocasionar una carga neta negativa en las proteínas que ayuda a solubilizarlas. Para el follaje de yuca, González (2007) obtuvo un máximo de rendimiento de 20% utilizando hidróxido

de calcio, sin embargo se sabe que las condiciones del material influyen en la disponibilidad de proteínas presentes, por lo que se atribuye estos bajos rendimientos a las características propias del material.

El método de micelas invertidas no fue eficiente para la extracción de proteínas de estos materiales foliares bajo las condiciones utilizadas. En la cuantificación por el método Lowry, a pesar de que las muestras presentaron un leve color azul, luego de agregarle el reactivo Folin Ciocalteu, cuyos componentes se reducen ante la presencia de grupos fenólicos presentes en las proteínas, su cuantificación debido a las bajas absorbancias obtenidas no fue posible. Aunque se han reportado estudios con buenos rendimientos en otro tipo de materiales, como la extracción de proteínas de germen de trigo realizada por Sun y col., (2008) quienes obtuvieron un 37% de rendimiento, investigaciones publicadas revelan que el proceso es generalmente controlado por varios factores, como la concentración y el tipo de surfactante, pH y fuerza iónica de la fase acuosa, carga de la proteína, temperatura, tamaño y forma de la micela invertida, entre otros (Daliya y Mathew, 2007), por lo que sería necesario un estudio más amplio para la extracción de proteínas específicamente en leña y follaje de yuca mediante este método.

Los rendimientos obtenidos para el método con lauril sulfato de sodio fueron los más elevados. El lauril sulfato sódico es un surfactante del tipo aniónico que permite la extracción de proteínas solubles y de las ligadas a las membranas celulares en condiciones desnaturizantes (García, 2000).

5.3.- Efecto del Tratamiento de Presurización y Despresurización Amoniacal en el Rendimiento de Extracción de Proteínas por Diferentes Métodos.

En la Figura 9 se muestra la curva de calibración del método Lowry para la cuantificación de la proteína soluble en los materiales tratados con amoníaco, presentando también un elevado coeficiente de correlación.

Figura 9. Curva de calibración del método Lowry para la cuantificación de la proteína soluble en los materiales tratados con amoníaco.

Luego del tratamiento PDA se observa un aumento en los rendimientos de extracción para todos los métodos empleados tanto para la leña como en el follaje de yuca (Tablas 6 y 7), evidenciando que la presurización y despresurización amoniacal fue capaz de separar los componentes del material vegetal y de esta manera separar la proteína de la fibra quedando más expuesta y facilitando así su remoción, ya que éste ayuda a la ruptura de los enlaces ésteres presentes en el material lignocelulósico, entre la celulosa, hemicelulosa, lignina y éstos con algunos aminoácidos como tirosina y triptófano presentes en las proteínas. De acuerdo con Urribarrí y col., (2005) estas nuevas proteínas deben tener mejor calidad ya que incluyen no solo proteínas constituyentes de la pared celular, sino también proteínas de los organelos adheridos a las membranas en el citoplasma, como las mitocondrias, que se ha reportado que presentan un mejor perfil de aminoácidos, mientras que las proteínas extraídas sin tratamiento amoniacal suelen ser proteínas periféricas, que son aquellas que pueden extraerse usando tratamientos suaves, tales como aumento de la fuerza iónica, cambios de pH, adición de detergentes en concentraciones bajas. Estas proteínas son primordialmente de naturaleza hidrofílica, por lo tanto son estables en soluciones acuosas. Comúnmente las proteínas periféricas se encuentran interactuando con segmentos hidrófilicos de las proteínas integrales a través de interacciones iónicas. Por esta razón son fácilmente extraídas por métodos que afectan las interacciones iónicas (Latorre y col., 1996).

5.3.1.- Efecto sobre el Follaje de Yuca (*Manihot esculenta* Crantz).

Para el follaje de yuca tratado con amoníaco los rendimientos de extracción de los diferentes métodos utilizados están reflejados en la Tabla 6.

Tabla 6. Extracción de proteínas del follaje de yuca tratado con amoníaco.

Método de Extracción	pH de la solución Extractante	pH final del extracto	Proteína soluble (mg)	% Rendimiento de extracción de proteínas
<i>Micela invertida</i>	7,21	6,83	0,40	0,12±0,005
<i>NaCl</i>	5,22	6,88	10,72	3,62±0,03
<i>Ca(OH)₂</i>	11,86	7,67	25,64	8,67±0,06
<i>LSS</i>	7,35	6,13	63,36	21,42±1,74

LSS= Lauril sulfato de sodio.

Para el método de micelas invertidas, a pesar de conseguir muy bajo rendimiento (0,12%), se hizo posible la cuantificación por el método Lowry de la proteína extraída, como se explicó anteriormente para el material no tratado, el proceso de extracción por esta vía requiere del control de muchos factores que sería necesario optimizar para la extracción de proteína de la lezna específicamente. Se realizó un estudio adicional utilizando como agente extractante el AOT (Bis-1,4-bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio) disuelto en agua en vez de en isooctano, el rendimiento de extracción fue de 1,17%; este aumento con respecto al obtenido en la micela invertida hace suponer que o bien el ambiente no polar del isooctano no es el ideal para la extracción de las moléculas de proteínas, o que la interacción electrostática entre las proteínas y el surfactante fue demasiado fuerte y en el momento de la extracción hacia la nueva fase acuosa no se logró una completa separación quedando las proteínas retenidas dentro del sistema micelar. De acuerdo con Martínez-Aragón y col., (2008) un factor crucial que se debe tener en cuenta es el efecto del solvente orgánico en la proteína, por lo tanto la posible desnaturalización de la proteína por el solvente orgánico se debe tomar en cuenta. Por lo general se concibe la actividad superficial de las proteínas gracias a su anfipaticidad y conformación flexible, esto les permite adsorberse en la interface agua/solvente orgánico, una vez adsorbidas, éstas son propensas al despliegue y difusión en la interfaz, las especies desplegadas tienden a interactuar entre ellas, y en consecuencia se forman agregados amorfos que permanecen en la interfaz.

Para la extracción utilizando cloruro de sodio el rendimiento de extracción fue 1,4 veces mayor para el follaje de yuca tratado con amoníaco, sin embargo los rendimientos obtenidos por este método siguen siendo los más bajos. En el proceso conocido como salting-out la solubilidad de las proteínas decae rápidamente cuando la concentración salina es alta, puesto que una fuerza iónica elevada retira el agua de solvatación de las proteínas, favoreciendo su agregación y precipitación (Nielsen, 2008), es por esto que se deberían realizar otras condiciones de extracción disminuyendo las concentraciones del cloruro de sodio para ver si es capaz de lograrse un aumento en la extracción, aunque como se mencionó anteriormente diferentes proteínas se pueden separar a diferentes concentraciones salinas de acuerdo con Fennema, (1996).

En la extracción con hidróxido de calcio el rendimiento de extracción fue 2,8 veces mayor en relación con la biomasa no tratada, este incremento fue mayor que el reportado por González, (2007) cuyo aumento fue 1,5 veces para el material tratado, utilizando las mismas condiciones de extracción, sin embargo existieron ciertas variaciones en las condiciones de PDA, para el FY-T se trabajó con una temperatura de 70°C, 60% de humedad, durante 10 minutos de reacción, mientras que González utilizó 78°C, 30% de humedad y 5 min de reacción, la carga amoniacal fue igual en ambos casos, ya que la temperatura fue cercana, el factor determinante para el aumento se atribuye al contenido de humedad y el tiempo de reacción, que facilitaron el rompimiento de la estructura fibrosa.

A pesar de que el porcentaje de rendimiento de extracción sigue siendo mucho menor al reportado por González, (2007) para este método, quien reportó un 29,10% de extracción para el follaje de yuca tratado con amoníaco, el incremento por el tratamiento PDA es superior, lo que evidencia que las características del material son las responsables por los bajos rendimientos. La biomasa utilizada fue un follaje que no estaba fresco y el permanecer un tiempo de dos días expuesta al sol, probablemente ocasionó un deterioro del material y originó nuevos enlaces en la fibra, lo que afectó enormemente su valor nutricional y el contenido de proteínas presentes.

El método de extracción utilizando lauril sulfato de sodio (LSS) mostró ser 1,3 veces mayor para el follaje de yuca tratado con amoníaco. Fue el método que logró un mayor porcentaje de extracción para las proteínas del follaje de yuca. El LSS es un detergente aniónico, los detergentes iónicos presentan la mayor polaridad entre las moléculas anfifílicas, son en general desnaturalizantes, pues tienden a unirse fuertemente a las proteínas introduciéndoles gran cantidad de grupos cargados (Latorre y col., 1996). El lauril sulfato sódico suele utilizarse

comúnmente en análisis de electroforesis en geles de poliacrilamida, en donde se hace uso de sus propiedades disociantes, desnaturizantes y de neutralizador de cargas, permitiendo neutralizar la carga de las proteínas solubilizadas y de esta manera separarlas por tamaño al pasarlas por tamices de poliacrilamida. El anión del LSS se une a las proteínas por absorción no específica, éste desnaturiza por completo las proteínas y rompe las interacciones no covalentes que determinan la estructura terciaria y cuaternaria. Los grupos alifáticos dodecil se colocan en el interior, mientras que los grupos sulfato en la superficie y todos los complejos LSS-proteína toman carga neta negativa (García, 2000), de esta manera se crea una repulsión entre las cargas lo que facilita su movilidad y extracción.

En la Figura 10 se comparan los rendimientos de extracción de proteínas tratados y no tratados con amoníaco para el follaje de yuca (*Manihot esculenta* Crantz).

Figura 10. Comparación de métodos de extracción en el Follaje de Yuca.

5.3.2.- Efecto sobre la *Lemna sp.*

En la Tabla 7 están reflejados los porcentajes de rendimiento para las extracciones de proteínas realizadas con los diferentes agentes extractantes a la *Lemna sp.* tratada con amoníaco.

Tabla 7. Extracción de Proteínas de la *Lemna sp.* Tratada con Amoníaco.

Método de Extracción	pH de la solución Extractante	pH final del extracto	Proteína soluble (mg)	% Rendimiento de extracción de proteínas
<i>Micela invertida</i>	6,98	6,95	1,30	0,27±0,003
<i>NaCl</i>	6,38	6,96	15,70	3,22±0,03
<i>Ca(OH)₂</i>	10,00	7,63	25,67	5,24±0,10
<i>LSS</i>	7,94	6,34	181,31	37,60±1,06

LSS= Lauril sulfato de sodio.

De la misma manera que para el follaje de yuca, en el método de micela invertida para la extracción de proteínas de la *lemna* se hizo posible la cuantificación, obteniendo un rendimiento de 0,27%, lo que evidencia que el tratamiento amoniacal ayuda a la desfibrilación del material, haciendo más accesible las proteínas que se encuentran más ligadas a la pared celular y facilitando así su extracción. Para la *Lemna sp.* también se realizó una prueba adicional, colocando el surfactante AOT en medio acuoso en vez de un solvente orgánico, siendo la extracción 10 veces mayor, con un rendimiento de 2,70%. Por lo que se podría concluir que el uso de las micelas invertidas no es un método ideal para la extracción de proteínas de materiales vegetales, puede que la interacción entre el surfactante y la interface líquido-líquido sea muy grande inhibiendo así la accesibilidad de la proteína al sitio activo de la interface micelar.

Con el cloruro de sodio se logró un aumento en la extracción de 2 veces con respecto al material no tratado. Con disoluciones diluidas de cloruro sódico pueden ser extraídas proteínas que sólo son solubles en presencia de sales neutras, sin embargo como se explicó anteriormente es importante tener en cuenta las concentraciones de sal utilizadas.

Para el método alcalino usando hidróxido de calcio el aumento fue de 1,75 veces con respecto a la extracción en el material no tratado con PDA, este valor se encuentra cercano al obtenido por Ríos, (2009) en la extracción de proteínas de la *Lemna obscura* utilizando como agente extractante el Ca(OH)_2 cuyo aumento respecto al material no tratado fue de 1,82 veces, sin embargo el rendimiento de extracción fue mucho menor al 46,41 % obtenido en esa investigación, lo que evidencia que las condiciones en las que se encuentra la biomasa utilizada es fundamental, con particular mención al secado luego de recolectar la *lemna*, por lo que

factores como éstos deben ser controlados con rigurosidad para obtener buenos resultados en la extracción de proteínas.

Con la utilización de métodos alcalinos donde el pH de la solución se encuentra muy por encima del punto isoelectrico de las proteínas, y los aminoácidos sin cargas positivas, los grupos carboxilatos crean repulsión de cargas negativas entre proteínas, facilitando así su movilidad y extracción. El punto isoelectrico para las proteínas de la lezna es de 3,5 (Ferrer y col., 2006).

Con el lauril sulfato de sodio el aumento con respecto al material no tratado fue 1,55 veces. En las fuentes vegetales, la proteína citoplásmica suele estar presente de un 40 a un 50% (Hernández y col., 1995), por lo que el rendimiento de 37,60% se podría decir que fue bueno tomando en cuenta las condiciones de la biomasa que se secó hasta una humedad del 3% lo que pudo ocasionar deterioro en el material y de allí los bajos rendimientos en todos los métodos utilizados.

Al realizar los estudios adicionales con el Bis-1,4-bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) disuelto en agua en vez de en isooctano fue posible comparar el uso de los surfactantes AOT y LSS, obteniendo un mayor rendimiento de extracción utilizando el lauril sulfato de sodio tanto para lezna como para el follaje de yuca. En la Figura 11 se muestran las estructuras de estos surfactantes, se podría concluir que el AOT presenta una mayor polaridad por la presencia de los grupos ésteres que le confieren mayor momento bipolar.

Figura 11. Estructura de los surfactantes AOT y LSS.

La adsorción de surfactantes no se limita a las interfases fluido-fluido. Ella se produce también en las interfases líquido-sólido, y eventualmente gas-sólido. La fuerza motriz de la

adsorción en una interfase líquido-sólido puede incluir uno o varios de los efectos siguientes: atracción polar por la presencia de cargas eléctricas en el sólido, efecto hidrófobo, entre otros (Salager, 1992). Al ser el AOT más hidrofílico preferirá interactuar más con la fase acuosa, mientras que el LSS por ser un surfactante de carácter lipofílico preferirá tener más interacción con la biomasa en la interface líquido-sólido, logrando así una mayor solubilización y por ende mayor extracción.

En la Figura 12 se comparan los métodos de extracción aplicados a la *Lemna sp.* tratada y no tratada con amoníaco.

Figura 12. Comparación de métodos de extracción en la *Lemna sp.*

5.4.- Perfil de Aminoácidos de las Proteínas del Follaje de Yuca y Lemna.

Es necesario conocer la calidad nutricional de las fuentes de proteína, y estimar la disponibilidad de los aminoácidos para las dietas destinadas a animales monogástricos, ya que el contenido de aminoácidos esenciales determina el valor biológico, es decir, el mayor aprovechamiento fisiológico de una proteína por parte del organismo (Giraldo y col., 2008).

En la Tabla 8 se presenta la composición de aminoácidos del concentrado proteico extraído con lauril sulfato sódico del follaje de yuca tratado con amoníaco. Los valores se encuentran expresados en gramos de aminoácidos por 16 gramos de nitrógeno (equivalente a 100 gramos de proteína).

Tabla 8. Perfil de aminoácidos del follaje de yuca tratado con amoníaco, con extracción con lauril sulfato de sodio.

Aminoácidos	FY-T (g/16 g N)
Serina	6,70
*Histidina	2,34
Glicina	2,22
*Treonina	5,54
*Alanina	4,80
Arginina	5,48
Tirosina	5,38
Cisteína	5,18
*Valina	2,70
*Metionina	2,02
*Fenilalanina	5,04
*Isoleucina	3,14
*Leucina	2,94
*Lisina	6,70

*Aminoácidos esenciales

El perfil de aminoácidos obtenido del concentrado proteico del follaje de yuca tratado con amoníaco, en general resultó limitante para los aminoácidos no polares. Se observa un buen contenido de lisina comparable al reportado por la FAO (2005); la lisina es el primer aminoácido limitante en cerdos alimentados con dietas basadas en sorgo-soya, por lo que un elevado valor de este aminoácido esencial es importante.

El contenido de cisteína, fenilalanina y treonina resultó similar al obtenido por González, (2007) que realizó una extracción alcalina al follaje de yuca tratado con amoníaco, aunque fue bajo en los aminoácidos no polares isoleucina, leucina, valina y metionina, sin embargo el contenido de lisina y cisteína le confieren mucho potencial para preparar mezclas con otras proteínas, con un balance adecuado de los aminoácidos esenciales.

En la Figura 13 se muestra el cromatograma del perfil de aminoácidos de la proteína extraída mediante el método del detergente lauril sulfato sódico al follaje de yuca tratado con amoníaco.

Figura 13. Perfil cromatográfico de la proteína extraída con lauril sulfato sódico, del follaje de yuca tratado con amoníaco.

En la Tabla 9 se muestra el perfil de aminoácidos del concentrado proteico extraído con lauril sulfato sódico de la *Lemna sp.*

Tabla 9. Perfil de aminoácidos de la *Lemna sp.* tratada con amoníaco, con extracción con lauril sulfato sódico.

Aminoácidos	L-T (g/16 g N)
Serina	7,28
*Histidina	7,20
Glicina	5,22
*Treonina	5,61
*Alanina	5,10
Arginina	5,67
Tirosina	5,77
Cisteína	5,46
*Valina	5,90
*Metionina	1,00
*Fenilalanina	4,34
*Isoleucina	5,94
*Leucina	6,34
*Lisina	6,92

*Aminoácidos esenciales.

6. CONCLUSIONES

- El tratamiento de presurización y despresurización amoniacal (PDA) aumentó la separación de los componentes del material vegetal, dejando la proteína de la fibra más expuesta y facilitando su extracción.
- Tanto el follaje de yuca como la lemna fueron muy sensibles a sufrir cambios en su estructura con variaciones en el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina luego del tratamiento amoniacal.
- En el follaje de yuca los mejores rendimientos de extracción se obtuvieron para la biomasa tratada con amoníaco obteniéndose los siguientes resultados: para el método de micelas invertidas el mayor rendimiento fue de 0,12%; para el método utilizando cloruro de sodio la extracción fue de 3,62%; en el método alcalino el rendimiento fue de 8,67%; el método que arrojó mejores porcentajes de rendimiento de extracción se obtuvo usando el surfactante lauril sulfato sódico con 21.24%.
- En la *Lemna sp.* también se obtuvieron los mejores resultados luego del tratamiento PDA, reflejando para el método de las micelas invertidas 0,27% de rendimiento; con el agente extractante cloruro de sodio 3,22%; utilizando hidróxido de calcio el rendimiento fue de 5,24%, y de igual manera el método que arrojó mayor rendimiento de extracción fue utilizando el surfactante lauril sulfato sódico con un 37,60%.
- El concentrado proteico obtenido mediante extracción con lauril sulfato sódico tanto para lemna como para el follaje de yuca tratados con amoníaco, presentaron perfiles de aminoácidos que permiten su utilización en las dietas de animales de estómago simple. El perfil de aminoácidos de la lemna fue superior al del follaje de yuca, presentando un valor nutricional similar al de la soya, mientras que el de la yuca presentó limitación en algunos aminoácidos esenciales, lo cual es típico de este material.

7. RECOMENDACIONES

- Es necesario controlar rigurosamente el secado de los materiales luego de su recolección, ya que un secado drástico puede originar reacciones de condensación creando nuevos enlaces que dificulte la extracción de la proteína.
- Controlar todos los factores de muestreo de la biomasa, como tiempo de corte, edad de la planta, tiempo de exposición al sol, disposición luego de ser cortado o recolectado, para el caso del follaje de yuca controlar la proporción entre hojas y tallos, ya que esto permitirá obtener una biomasa de calidad y con buenas características para lograr rendimientos más altos en la extracción de proteínas.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abi Hassan, S. 2003. “Determinación del área superficial del pasto elefante enano (*Pennisetum purpureum* cv. Mott) mediante el proceso de fisisorción. Trabajo Especial de Grado. Licenciatura de Química. Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- A.O.A.C. Official Methods of Analysis. 1990. 13th. “Association of Official Analytical Chemists”. Maryland, USA. pp. 125.
- Azcon-Bieto, J., Talon, M. 1993. “Fisiología y Bioquímica Vegetal”. 1ra Edición. Madrid, España. Editorial McGraw Hill. pp. 1-22; 250-259.
- Barrios, A., Quintero, A., Trompiz, J., González, D., Urdaneta, M., Miranda, M. 1996. “Uso de la Auyama (*Cucúrbita máxima*) en la alimentación de cerdos. Etapa de engorde y características de la canal”. Rev. Cient-Fac. Cien. V. 6 (2): 89-94.
- Bensadoun, A., Weinstein, D. 1976. “Assay of proteins in the presence of interfering materials”. Anal. Biochem. 70:241-250.
- Berejano, J. 1995. “Lenteja de agua para el tratamiento de aguas residuales”. Tesis de Maestría, Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle, Calí, Colombia.
- Bidlack, J., Malone, M., Benson, R. 1992. “Molecular structure and component integration of secondary cell walls in plants”. Proc. Okla. Acad. Sci. 72: 51-56.
- Buitrago, J. 1990. “La Yuca en la Alimentación Animal”. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Colombia.
- Cassab G. 1998. “Plant cell wall proteins”. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49: 281-309.
- Castillo, M., Padilla, A., Suniaga, J., Betancourt, A., Marcano, E. 2005. “Análisis de la *Lemna sp.* del Lago de Maracaibo para su eventual utilización en la alimentación de rumiantes”. Agr. Andina 10: 3-8.
- Chang, M. 2007. “Harnessing energy from plant biomass”. Curr. Opin. Chem. Biol. 11: 677–684.
- Corzo, M., Ventura, M., Bravo, R., Trompiz, J., González, D., Padrón, S. 2004. “Efecto de diferentes niveles de restricción de alimento balanceado sobre el consumo de auyama (*Cucurbita maxima*) y el comportamiento productivo en cerdos en la etapa de engorde”. Rev. Cient-Fac. Cien. V. 14 (5): 419-423.
- Covenin 1156-79. 1979. “Alimentos para animales. Determinación de humedad”.
- Coward-Kelly, G., Agbogbo, F., Holtzapple, M. 2006. “Lime treatment of shrimp head waste for the generation of highly digestible animal feed”. Bioresource Technol. 97: 1515–1520.

Daliya, S., Mathew, R. 2007. "Role of alcohols in the formation of inverse microemulsions and back extraction of proteins/enzymes in a reverse micellar system". *Sep. Purif. Technol.* 53: 199–215.

De Blas, C., García, A., Carabaño, R. 2000. "Avances en nutrición y alimentación animal: Necesidades de treonina en animales monogástricos". XVI Curso de especialización FEDNA. pp. 1-24.

Escada, A. 1982. "Obtención de dos concentrados proteicos a partir de diferentes especies vegetales". *Rev. Fac. Agron.* 7(2): 90-95.

Espejo, A., Sánchez, R., González, R., Silva, A., Vargas, A., Merchán, P., Nouel, G. 2006. "Producción de biomasa de la lenteja de agua (*Lemna minor*), fertilizada con estiércol de ovinos". *Arch. Latinoam. Prod. Anim.* 14 (3): 84-85.

FAO, (2005). *Manihot esculenta* Crantz. <http://www.fao.org/ag/AGA/AGAP/FRG/afris/es/data/535.htm>.

Fennema, O. R. 1996. "Food Chemistry". 3^{ra} edición. Editorial Marcel Dekker, INC. New York, pp. 321-430.

Ferrer, A., Byers, F.M., Sulbarán de Ferrer, B., Dale, B.E., Ricke, S.C. 1999. "Increasing nutrient availability of feather meal for ruminants and nonruminants". *J. Sci. Food Agric.* 79: 828-832.

Ferrer, A., Byers, F.M., Sulbarán-de-Ferrer, B., Dale, B.E., Aiello, C. 2002. "Optimizing ammonia processing conditions to enhance susceptibility of legumes to fiber hydrolysis. Alfalfa". *Appl. Biochem. Biotechnol.* 98/100: 123-134.

Ferrer, A., Byers, F.M., Sulbarán-de-Ferrer, B., Dale, B.E., Aiello, C. 2000. "Optimizing ammonia pressurization/depresurization processing conditions to enhance enzymatic susceptibility of dwarf elephant grass". *Appl. Biochem. Biotechnol.* 84/86: 163-179.

Ferrer A., Sulbarán-de-Ferrer B, Byers F. M., Dale B. E., Aiello C. 1997. "Aumento y aprovechamiento del potencial nutritivo de forrajes y residuos mediante procesos amoniacaes y enzimáticos para alimentación de animales rumiantes y monogástricos". Primer Encuentro de Productores Agrícolas con la Biotecnología. Fundacite-Zulia. J. B. Editores. Maracaibo. p. 171-194.

Ferrer, A., Urribarrí, L., Peters, J., González, O., Terán, M., Chacón, D., Bravo, A. 2006. "Extracción y precipitación de las proteínas de la *Lemna obscura*". *Rev. Ciencia* 14 (2): 331-340.

García, H. 2000. "Electroforesis en geles de poliacrilamida: fundamentos, actualidad e importancia". *Univ. Diag.* 1 (2): 31-34.

Gijzen, H. 2000, "Lenteja de agua: Planta para las aguas residuales". Universidad del Valle, Agencia AUPEC, Colombia.

[Documento en línea]. En: <http://aupec.univalle.edu.co/Agencia/agenciabor.html>,

Nota: <http://aupec.univalle.edu.co/informes/julio98/lenteja.html> visitado 22/01/09

- Giraldo, A. Velasco, R., Villada, R., 2008, “Digestibilidad aparente de una harina proveniente de hojas de yuca (*Manihot esculenta* Crantz)”. *Inform. Tecnol.* 19 (1): 11-18.
- Goering, H., Van Soest, J. 1970. “Forage fiber analysis (apparatus, reagents, procedures and some applications)”. *Agricultural Handbook N° 379.* Ars Usda. Washington DC. pp. 8, 20.
- González, O. 2007. “Extracción y precipitación de las proteínas del follaje de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) tratado con amoníaco”. Trabajo especial de grado. Departamento de Química. Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- Goto, M. 2006, “Recent Advances in Protein Extraction and Chiral Separation of Biomolecules”. *Tsinghua Sci. Technol.* 11 (2): 194-201.
- Gray, K., Zhao, L., Emptage, M. 2006 “Bioethanol”. *Curr. Opin. Chem. Biol.* 10:141–146.
- Grohmann, K., Mitchell, D.J., Himmel, M.E., Dale, B.E., Schroeder, H.A. 1989. “The role of ester groups in resistance of plant cell wall polysaccharides to enzymatic hydrolysis”. *Appl. Biochem. Biotechnol.* 20/21: 45-61.
- Hanczakowski, P., B. Szymczyk, Skraba, B. 1991. “Composition and nutritive value of native and modified green fraction of leaf protein from Lucerne”. *J. Sci. Food Agric.* 56: 495-501.
- Hernández, T., Centeno, C., Martínez, C., Hernández, A. 1995. “Effect of solvent extraction on the nitrogen compounds in alfalfa protein concentrates”. *J. Agric. Food Chem.* 43: 3065-3069.
- Hicks, J. 2003. “Bioquímica”. Editorial McGraw Hill. México. pp. 49.
- Jansman, A. 2000. “Avances en nutrición y alimentación animal: Necesidades y utilización del triptófano en animales monogástricos”. XVI Curso de especialización FEDNA. pp. 25-43.
- Landolt, E., Kandeler, R. 1987. “The family of Lemnaceae – A monographic study”. Vol. 2. In: *Biosystematic Investigations in the Family of Duckweeds (Lemnaceae).* Vol. 4. *Veroffentlichungen des Geobotanischen Institutes ETH, Stiftung Rubel, Zurich.* pp. 324-347.
- Landry, J., Moureaux, T. 1970. “Heterogeneite des glutelines du grain de ranis: Extraction selective et composition en acides amines des trois fractions isolees”. *Bull. Soc. Chim. Biol.* 52: 1021-1025.
- Latorre, R., López-Barneo, J., Bezanilla, F., Llinás, R. 1996. “Biofísica y Fisiología Celular”. Secretariado de publicaciones. Universidad de Sevilla. España. pp. 28, 37.
- Lowry, O., Rosebrough, N., Farr, A., Randall, R. 1951. “Protein measurement with the Folin phenol reagent”. *J. Biol. Chem.* 193: 265-275.
- Machado, O. 1997. “Valor nutricional de los alimentos – Elementos de Evaluación y Factores de Calidad”. 1^{ra} edición. Editorial U de A. Medellín: Universidad de Antioquía.
- Martínez-Aragón, M., S. Burghoff, E., Goetheer, A. 2008. “Guidelines for solvent selection for carrier mediated extraction of proteins”. *Sep. Purif. Technol.* 65 (1): 62-75.

Montaldo, A. 1985. "La Yuca o Mandioca. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura". Editorial IICA. Costa Rica pp. 57.

Morrison, R., Boyd, R. 1998. "Química Orgánica". 5^{ta} edición. Editorial Person Educación. México. pp. 1342-1343.

Nascimento, C., Costa, R., Araújo, R., Chaves, M., Coelho, L., Paiva, P., Teixeira, J., Correia, M., Carneiro-da-Cunha, M. 2008. "Optimized extraction of a lectin from *Crataeva tapia* bark using AOT in isooctane reversed micelles". *Process Biochem.* 43: 779-782.

National Research Council. 1996. "Nutrient Requirements of Beef Cattle". 7th edition. National Academy Press. Washington. pp. 204-213.

Nielsen, S. 1998. "Food Analysis". 2^{da} edición. Editorial Services Ruth Bloom. Maryland, Gaithersburg. pp. 189.

Nishie, K., Waiss, J., Keyl, C. 1968. "Toxicity of methylimidazoles". *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 14: 301-307.

Parra, P. 2003. "Determinación espectroscópica de las características estructurales de la biomasa lignocelulósica del pasto elefante enano (*Penissetum purpureum* Schum cv. Mott)". Trabajo especial de grado. Licenciatura de Química. Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Parra, F., Ivonne, D., González, C., Hurtado, E., Garbati, S., Vecchionacce, H. 2002. "Efecto de tres tipos de presentación de alimento preparado con raíz y follaje de yuca (*Manihot Esculenta* Crantz) sobre la digestibilidad aparente de cerdos". *Rev. Cient-Fac Cien.* V. 12 (2): 471-474.

Pernalet, Z., Piña, F., Suárez, M., Ferrer, A., Aiello, C. 2008. "Fraccionamiento del bagazo de caña de azúcar mediante tratamiento amoniacal: efecto de la humedad del bagazo y la carga de amoníaco". *Bioagro* 20 (1): 3-10.

Peters, R., Morales, E., Morales, N., Hernández, J. 2009. "Evaluación de la calidad alimentaria de la harina de *Lemna obscura* como ingrediente en la elaboración de alimento para tilapia roja (*Oreochromis spp.*)". *Rev. Cient-Fac Cien.* V. 19 (3): 303-310.

Phuc, B.H.N., Ogle, B., Lindberg, J., 2001. "Nutritive value of cassava leaves for monogastric animals". In T.R. Preston, B. Ogle & M. Wanapat, eds. *Proceedings of International Workshop on Current Research and Development on use of Cassava as Animal Feed.* Stockholm. SIDA-SAREC.

Ponce, P., Jesús T., Febrero, I., González Salas, R., Romero, O., Estrada, Osmaida. 2005. "Perspectivas de la *Lemna sp.* para la alimentación de peces". *REDVET.* 6 (3). <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet>

Preston, T., Rodríguez, L., Van Lai, N., Le Ha Chau. 1998. "El follaje de la yuca (*Manihot esculenta* Crantz) como fuente de proteína para la producción animal en sistemas agroforestales". *Agroforestería para la Producción Animal en Latinoamérica*, pp. 395-406.

- Ravindran, V. 1992 “Preparation of cassava leaf products and their use in animal feeding. In: Roots, tubers, plantains and bananas in animal feeding” (Machin D and Nyvold S, eds.) FAO Animal Production and Health Paper 95. Rome. pp. 111-126.
- Ríos, J. 2009. “Extracción, precipitación y caracterización de las proteínas de la lenteja acuática (*Lemna obscura*) tratado con amoníaco. Trabajo especial de grado. Departamento de Química. Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- Ruiz, M., Ruiz, A. 1990. “Nutrición de rumiantes: Guía metodológica de investigación”. 1^{ra} Edición, Costa Rica. pp. 49-51.
- Salager, J. 1992. “El mundo de los surfactantes”. Cuaderno FIRP S311-A. Modulo de enseñanza en fenómenos interfaciales. Universidad de los Andes. Mérida Venezuela. pp. 3-4.
- Satterlee, L. 1980. “The view of a food scientist on promises and problems of leaf protein incorporated into our food”. Trans. ASAE. 23: 237-241.
- Segura F., Echeverri, R., Patiño, A., Mejía A., 2007. “Descripción y discusión acerca de los métodos de análisis de fibra y del valor nutricional de forrajes y alimentos para animales”. Vitae-Columbia 14 (1): 72-81
- Shen, L., Wang, X., Wang, Z., Wu, Y., Chen, J. 2008. “Studies on tea protein extraction using alkaline and enzyme methods”. Food Chem. 107: 929–938.
- Sun, X.H., Zhu, K.X., Zhou, H.M. 2008. “Protein extraction from defatted wheat germ by reverse micelles: Optimization of the forward extraction”. J. Cereal Sci. 48: 829–835.
- Trompiz, J., Gómez, A., Rincón, H. 2007. “Efecto de raciones con harina de follaje de yuca sobre el comportamiento productivo en pollos de engorde”. Rev. Cient-Fac Cien. V. 17 (2): 143-149.
- Trompiz, J., Ventura, M., Gómez, A., Balzan, M., Silva, P., Barreto, K. 2002. “Evaluación de raciones con harina de follaje de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) sobre el rendimiento productivo de cerdos en etapa de engorde”. Rev. Cient-Fac Cien. V. 12 (2): 481-483.
- Urribarrí, L., Chacón, D., González, O., Ferrer, A. 2009. “Protein extraction and enzymatic hydrolysis of ammonia-treated cassava leaves”. Appl. Biochem. Biotechnol. 153: 94-103.
- Urribarrí, L., Ferrer, A., Colina, A. 2004. “Extracción y precipitación de las proteínas solubles del pasto elefante enano (*Pennisetum purpureum* Schum cv. Mott)”. Rev. Fac. Agron. 21: 268-279.
- Urribarrí, L., Ferrer, A., Colina, A. 2005. “Leaf protein from ammonia-treated dwarf elephant grass (*Pennisetum purpureum* Schum cv. Mott)”. Appl. Biochem. Biotechnol. 121/124: 721-730.
- Urribarrí, L., Ríos, J. & Ferrer, A. 2010. “Increasing protein extraction yield from duckweed (*Lemna obscura*) with an ammonia treatment”. In: K.W. Waldron, G.K. Moates & C.B. Faulds (Eds.), Total Food: Sustainability of the Agri-Food Chain, Royal Society of Chemistry Publishing, Cambridge. p. 229-232.

Ventura, J., Pulgar, R. 1997. “Efecto de la densidad de siembra y frecuencia de corte sobre los componentes de la producción y follaje de yuca *Manihot esculenta*, Crantz”. Rev. Fac. Agron. 7: 229–243.

Whitford, D. 2005. Proteins: Structure and function. John Wiley and Sons, LTD. Chichester, England.

9. ÍNDICE DE TABLAS

	Pág
Tabla 1. Perfil de aminoácidos de algunas fuentes vegetales de proteínas.	18
Tabla 2. Caracterización del Follaje de Yuca (<i>Manihot esculenta</i> Crantz)	34
Tabla 3. Caracterización de la <i>Lemna sp.</i>	35
Tabla 4. Extracción de proteínas del follaje de yuca con los distintos agentes extractantes.	36
Tabla 5. Extracción de proteínas de la <i>Lemna sp.</i> con los distintos agentes extractantes.	37
Tabla 6. Extracción de proteínas del follaje de yuca tratado con amoníaco.	40
Tabla 7. Extracción de proteínas de la <i>Lemna sp.</i> tratada con amoníaco.	43
Tabla 8. Perfil de aminoácidos del follaje de yuca tratado con amoníaco, con extracción con lauril sulfato de sodio.	46
Tabla 9. Perfil de aminoácidos de la <i>Lemna sp.</i> tratada con amoníaco, con extracción con lauril sulfato sódico.	47

10. ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág
Figura 1. Estructura de algunos aminoácidos no polares y polares (neutros y cargados).	17
Figura 2. Composición físico-química de la pared primaria de una planta.	19
Figura 3. Estructura de la celulosa.	19
Figura 4. Estructura de la hemicelulosa.	20
Figura 5. Representación gráfica de la estructura de la lignina.	21
Figura 6. Representación esquemática del mecanismo de solubilización de proteínas en la fase micela invertida a partir de la fase acuosa.	25
Figura 7. Reacción entre las proteínas y los reactivos del método Lowry.	28
Figura 8. Curva de calibración del método Lowry para la cuantificación de la proteína soluble.	36
Figura 9. Curva de calibración del método Lowry para la cuantificación de la proteína soluble en los materiales tratados con amoníaco.	39
Figura 10. Comparación de métodos de extracción en el follaje de yuca.	42
Figura 11. Estructura de los surfactantes AOT y LSS.	44
Figura 12. Comparación de métodos de extracción en la <i>Lemna sp.</i>	45
Figura 13. Perfil cromatográfico de la proteína extraída con lauril sulfato sódico, del follaje de yuca tratado con amoníaco.	47
Figura 14. Perfil cromatográfico de la proteína extraída con lauril sulfato sódico, de la <i>lemna</i> tratada con amoníaco.	48